

JINOYAT HUQUQIDA ZARURIY MUDOFAA INSTITUTINING AMALIY AHAMIYATI

*O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish
akademiyasi magistratura tinglovchisi*

Tajiyeva Navro'za Baxtiyor qizi,

E-mail: navruzatajiiyeva@gmail.com

Tel: (94) 412-22-03

Annotatsiya: *Mazkur tezisdagi jinoyat huquqida zaruriy mudofaa institutining nazariy asoslari va amaliy ahamiyati yoritilgan. Zaruriy mudofaa fuqarolarning hayoti, sog'lig'i, sha'ni, qadr-qimmatini va mol-mulkini huquqbuzarlikdan himoya qilishning qonuniy shakli sifatida tahlil qilinadi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 37–38-moddalari hamda Oliy sud Plenumining qarorlari asosida zaruriy mudofaa holatining shartlari, chegaradan chiqish holatlari va ularning sud-amaliy ahamiyati yoritilgan. Tadqiqot natijalari zaruriy mudofaa institutining inson huquqlarini kafolatlashdagi o'rni va huquqni qo'llash amaliyotida to'g'ri talqin etilishining ahamiyatini ko'rsatadi.*

Kalit so'zlar: *zaruriy mudofaa, jinoyat huquqi, himoya huquqi, hujum, sud amaliyoti, Jinoyat kodeksi, qonuniylik.*

Аннотация: *В данной тезисной работе рассмотрены теоретические основы и практическое значение института необходимой обороны в уголовном праве. Необходимая оборона анализируется как законная форма защиты жизни, здоровья, чести, достоинства и имущества граждан от противоправных посягательств. На основе статей 37–38 Уголовного кодекса Республики Узбекистан и постановлений Пленума Верховного суда исследованы условия необходимой обороны, случаи превышения её пределов и их значение в судебной практике. Результаты исследования показывают важность правильного толкования института необходимой обороны для обеспечения прав человека и справедливого правоприменения.*

Ключевые слова: *необходимая оборона, уголовное право, право на защиту, нападение, судебная практика, Уголовный кодекс, законность.*

Annotation: *This thesis explores the theoretical foundations and practical significance of the institute of necessary defense in criminal law. Necessary defense is analyzed as a lawful form of protecting citizens' life, health, honor, dignity, and property from unlawful attacks. Based on Articles 37–38 of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan and the Plenum resolutions of the Supreme Court, the paper examines the conditions of necessary defense, cases of exceeding its limits, and their role in judicial practice. The results highlight the importance of correctly interpreting*

(8th international scientific and practical conference)

the necessary defense institution for safeguarding human rights and ensuring fair law enforcement.

Keywords: *necessary defense, criminal law, right to protection, attack, judicial practice, Criminal Code, legality.*

Kirish

Zaruriy mudofaa instituti jinoyat huquqining eng muhim normalaridan biri bo‘lib, fuqarolarning hayoti, sog‘lig‘i, sha‘ni, qadr-qimmatini, mol-mulki va boshqa huquqlarini himoya qilishga xizmat qiladi. Ushbu institut insonning o‘zini yoki boshqalarni hujumdan himoya qilish huquqini ta‘minlaydi. Zaruriy mudofaa huquqi demokratik huquqiy davlatning ajralmas elementi sifatida inson huquqlari kafolatini mustahkamlaydi.

Zaruriy mudofaa tushunchasi O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 37-moddasida zaruriy mudofaa quyidagicha belgilangan:

“Har qanday shaxs o‘zining yoki boshqalarning shaxsini, huquqlarini, jamiyat yoki davlat manfaatlarini bevosita hujumdan himoya qilish uchun hujum qiluvchiga zarar yetkazishga haqlidir, agar bu zaruriy mudofaa chegarasidan chiqmagan bo‘lsa.”

Bu norma shaxsga qonuniy asosda o‘zini himoya qilish vakolatini beradi. Zaruriy mudofaa — bu hujumni qaytarish, jinoyatni oldini olishning qonuniy usuli.

Zaruriy mudofaa holatining mavjud bo‘lishi uchun quyidagi shartlar zarur:

Haqiqiy hujum mavjud bo‘lishi – hujum real bo‘lishi, taxminiy emas.

Hujumning bevositaligi – hujum ayni paytda sodir bo‘layotgan yoki darhol boshlanishi xavfi mavjud bo‘lishi kerak.

Himoya faqat hujumga qarshi qaratilgan bo‘lishi – himoya qilinayotgan manfaat bilan bog‘liq bo‘lishi lozim.

Zaruriy mudofaa chegarasi oshirilmasligi – hujumga nisbatan himoya choralari ortiqcha bo‘lmasligi kerak.

Agar ushbu shartlar bajarilsa, himoyalananayotgan shaxsning harakati jinoyat deb hisoblanmaydi (JK 37-modda 3-qism).

3. Zaruriy mudofaaning amaliy ahamiyati Amaliyotda zaruriy mudofaa instituti: Jinoyatni oldini olish vositasi sifatida xizmat qiladi;

Fuqarolarning huquqiy ongi va faolligini oshiradi – fuqarolar o‘z huquqlarini himoya qilish mexanizmini biladi;

Sud-tergov organlari uchun muhim yuridik mezon hisoblanadi – himoya harakati jinoyat sifatida baholanmasligi uchun JK 37-moddasiga tayaniladi;

Inson sha‘ni va qadr-qimmatini himoya qiladi, bu esa O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 13-moddasida belgilangan inson manfaatlarining ustuvorligi tamoyiliga mos keladi.

Masalan, amaliyotda shunday holatlar uchraydiki, fuqaro unga yoki yaqiniga hujum qilgan shaxsni zararsizlantirganida, bu harakat sud tomonidan zaruriy mudofaa sifatida baholanib, jinoyat tarkibi mavjud emas deb topiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudining 2014-yil 14-noyabrdagi Plenum qarorida ham zaruriy mudofaa masalalarini to‘g‘ri qo‘llash bo‘yicha sudlarga ko‘rsatmalar berilgan.

4. Chegaradan chiqish holatlari

Agar shaxs himoya chorasini oshirib yuborsa (masalan, hujumni to‘xtatish uchun yetarli bo‘lganidan ortiq zarar yetkazsa), bu zaruriy mudofaa chegarasidan chiqish hisoblanadi.

Bunday holatda Jinoyat kodeksining 38-moddasi qo‘llaniladi. Shu modda 1-qismida qayd etilishicha: “Zaruriy mudofaa chegarasidan chiqib, hujum qiluvchiga qasddan og‘ir zarar yetkazish uchun javobgarlik belgilanadi.”

Ammo chegaradan chiqish ko‘pincha shaxsning ruhiy hayajon holatida yoki kutilmagan hujum oqibatida sodir bo‘ladi, bu esa javobgarlikni yengillashtiruvchi holat sifatida ko‘riladi.

Xulosa

Zaruriy mudofaa instituti jinoyat huquqida insonning tabiiy himoya huquqini qonuniy asosda amalga oshirishga xizmat qiladi. U jinoyatchilikning oldini olish, adolatli jazoni ta‘minlash va fuqarolarning huquqiy himoyasini mustahkamlashda muhim o‘rin tutadi. Shu bois sud-tergov amaliyotida zaruriy mudofaa institutini to‘g‘ri talqin qilish va qo‘llash — adolat mezonining asosiy ko‘rinishlaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (2023-yilgi tahrir).
2. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi (37–38-moddalar).
3. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudining 2014-yil 14-noyabrdagi Plenum qarori “Zaruriy mudofaa masalalarida sud amaliyoti to‘g‘risida”.
4. Karimov, I. “Jinoyat huquqi. Umumiy qism.” – Toshkent: TDYuU nashriyoti, 2022.
5. Rahmonov, M. “Zaruriy mudofaa institutining nazariy va amaliy jihatlari.” – Huquq va demokratiya jurnali, 2021-yil, №2.